

Руслан ПИРІГ

доктор історичних наук, професор,
головний науковий співробітник Інституту історії
України НАНУ (Україна, Київ)
ruslan_pyrih@ukr.net
<https://orcid.org/0000-0001-6232-2>

ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА ГЕТЬМАНА П. СКОРОПАДСЬКОГО: ПРАВЕРЕГУЛЮЮЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УРЯДУ

DOI:

Стаття досліджує діяльність Ради Міністрів Української Держави в контексті регулювання правових відносин суб'єктів земельної реформи, реалізації управлінських рішень при створенні ринку землі та подоланні деструктивних тенденцій в аграрному секторі. Особливу увагу приділено критичному аналізу законодавчої бази реформи, що висвітлює діяльність уряду з підготовки законодавчої бази для земельних трансформацій в українському селі. Стаття аргументує, що земельна реформа була ключовим напрямком державного будівництва Гетьманату. У підготовці реформи важливу роль відіграли уряд, Міністерство земельних справ та відомі вчені-аграрники, які заклали законодавчі основи регулювання земельних правовідносин. Водночас законодавча абсолютизація примату права приватної власності дозволила поміщикам повернути свої маєтки силовими методами, що призвело до гострого протистояння в українському селі. До осені ринок землі так і не був створений, малоземельне селянство не отримало можливості купівлі землі, і реформа зайшла в глухий кут. Спроба її реанімації завершилася невдачею, а виклики фіналу Великої війни вирішили не тільки долю земельної реформи, а й гетьманської держави 1918 року.

Було проаналізовано історіографію питання, звертаючись до досліджень українських учених, які вивчали аграрну політику Української Держави та інші уряди періоду революції. В другій половині 1990-х років з'явилися спеціальні дослідження аграрної політики Української Держави та історіографічні узагальнення. Черкаська школа істориків-аграрників досліджувала тему земельної реформи П. Скоропадського у більш широкому контексті європейського досвіду аграрних перетворень та урядової практики білих російських режимів. Вони системно висвітлили аграрну політику П. Скоропадського, зокрема у збірнику наукових праць «Український селянин», де поданий огляд сучасної української історіографії проблеми.

Стаття також досліджує роль уряду в підготовці законодавчої бази для земельної реформи, контрверсійність окремих праворегулюючих актів, персоніфікацію дій гетьмана і провідних урядовців у процесі трансформування земельних відносин, а також причини нереалізованості прогресивної земельної реформи в умовах Української Держави 1918 року.

Ключові слова: Земельна реформа, Гетьманат, Рада Міністрів, Союз земельних власників, П. Скоропадський, Ф. Лизогуб, В. Колокольцов, В. Леонтович.

Ruslan Pyrih

*Doctor of Historical Sciences, Professor,
Chief Research Fellow at the Institute of History of Ukraine of
the National Academy of Sciences of Ukraine
(Ukraine, Kyiv)
ruslan_pyrih@ukr.net
<https://orcid.org/0000-0001-6232-210X>*

HETMAN P. SKOROPADSKY'S LAND REFORM: REGULATORY ACTIVITIES OF THE GOVERNMENT

The article examines the activities of the Council of Ministers of the Ukrainian State in the context of regulating legal relations among the subjects of land reform, implementing management decisions in creating of the land market, and overcoming destructive trends in the agricultural sector. Special attention is given to the critical analysis of the legislative basis of the reform, highlighting the government's efforts in preparing the legislative framework for land transformations in the Ukrainian countryside. The article argues that land reform was a key direction in the state-building efforts of the Hetmanate. In preparing the reform, the government, the Ministry of Land Affairs, and prominent agrarian scientists played crucial roles by laying the legislative foundations for regulating land relations. Simultaneously, the legislative absolutization of the importance of private property rights allowed landowners to reclaim their estates by force, leading to acute confrontations in the Ukrainian countryside. By autumn, the land market had not been created, and the land-poor peasantry did not have the opportunity to purchase land. The reform came to a standstill, and attempts to revive it failed. The challenges of the final phase of the Great War determined not only the fate of the land reform but also that of the Hetmanate state in 1918.

The article analyzes the historiography of the issue, referring to studies by Ukrainian scholars who have examined the agrarian policies of the Ukrainian State and other governments during the revolutionary period. In the second half of the 1990s, specialized studies on the agricultural policy of the Ukrainian State and historiographical generalizations emerged. The Cherkasy school of agrarian historians studied the topic of P. Skoropadskyi's land reform in a broader context of European agrarian transformation experiences and the governmental practices of the White Russian regimes. They systematically highlighted P. Skoropadskyi's agricultural policy, particularly in the collection of scientific works "Ukrainian Peasant," which provides a comprehensive overview of contemporary Ukrainian historiography on the issue.

The article also explores the government's role in preparing the legislative framework for land reform, the contentiousness of certain legal-regulatory acts, the personification of actions by the Hetman and leading government officials in the process of transforming land relations, as well as the reasons for the unfulfilled progressive land reform in the specific historical conditions of the Ukrainian State in 1918.

Key words: *Agrarian Reform, Hetmanate, Council of Ministers, Union of Landowners, Pavlo Skoropadskyi, Fedir Lyzohub*

Постановка проблеми. Швидкоплинний процес приведення генерала П. Скоропадського до влади не дозволив вибудувати ґрунтовну програму державного будівництва новітнього українського Гетьманату. Однак, фундаментальні принципи державотворчого проекту були визначені в інавгураційній Грамоті до всього українського народу. Зокрема, в повній мірі поверталось право приватної власності, відновлювалося купівля-продаж землі, а також окреслені контури майбутньої земельної реформи: «Будуть прийняті міри по відчуженню земель по дійсній їх вартості від великих власників, для наділення земельними участками малоземельних хліборобів» [27, с. 38].

П. Скоропадський серед завдань державного будівництва найбільш підготовленим був до проведення земельної реформи. Під впливом столипінських аграрних перетворень погляди великого землевласника еволюціонували у бік доцільності фермерського господарювання. Він відверто захоплювався результатами аграрних реформ в

дореволюційній росії, які пов'язували з іменем П. Столипіна, і був переконаний, що в Україні необхідно «обов'язково продовжувати справу Столипіна в смислі виділення селян на відрубів і знищення черезсмужжя» [21, с. 286].

Ці погляди П. Скоропадського в березні – квітні 1918 р. пройшли певну апробацію в колі однодумців очолюваної ним політичної організації – Українська народна громада (УНГ). Одне з центральних місць її програми займало розв'язання земельного питання. Такі фундаментальні положення, як право приватної власності, вільної купівлі–продажу землі, відчуження поміщицьких земель для продажу малоземельним селянам, склали базові елементи земельної реформи [2, с. 209–210].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Саме ця сфера діяльності П. Скоропадського і гетьманатського уряду в другій половині 1990–х рр. стала предметом дослідницької уваги українських учених. З'явилися спеціальні дослідження аграрної політики Української Держави, інших урядів періоду революції [11; 16; 18; 25]. Проблеми земельної реформи знайшли певне висвітлення в працях, присвячених економічній та внутрішній політиці Гетьманату [17; 19]. З накопиченням тематичних публікацій вийшли перші історіографічні узагальнення [4; 5; 10; 20]. Результати своїх досліджень автори подали переважно у вигляді кандидатських дисертацій [26].

В наступні роки у загальному комплексі досліджень аграрного питання в роки Української революції 1917–1921 рр. тему земельної реформи П. Скоропадського досліджували вчені Черкаської школи істориків–аграрників [1; 12; 13; 14]. Для цих праць властивий розгляд земельної політики Української Держави у більш широкому контексті європейського досвіду аграрних перетворень, а також урядової практики білих російських режимів. Аграрна політика П. Скоропадського постійно висвітлюється в збірнику наукових праць «Український селянин». Зокрема, на його сторінках найбільш повно і системно поданий огляд сучасної української історіографії проблеми [23; 24]. В результаті сучасна історіографія Української Держави 1918 р. отримала досить ґрунтовну картину складних і суперечливих намагань П. Скоропадського втілити життя а рїогї прогресивну земельну реформу. Однак, ціла низка актуальних аспектів теми залишається вивченими недостатньо повно.

Метою статті є дослідження діяльності Ради Міністрів Української Держави з регулювання правових відносин суб'єктів земельної реформи, реалізації управлінських рішень при створенні ринку землі та подоланні деструктивних тенденцій в аграрному секторі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Гетьман П. Скоропадського мав усі підстави сподіватися на успішне проведення земельної реформи. Головним інститутом її підготовки і реалізації мала виступити з Рада Міністрів, сформована переважно з членів конституційно–демократичної партії, аграрна програма якої допускала відчуження земель різних форм власності для придбання малоземельними і безземельними селянами [22, с. 104]. Прем'єр–міністр Ф. Лизогуб (колишній октябрист) і міністр земельних справ В. Колокольцов (кадет) були великими землевласниками і відомими в росії земськими діячами, меценатами. Полтавське губернське і Вовчанське повітове земства вважалися взірцевими в російській імперії. Обидва входили до ближнього оточення царської родини. Однак проведення планованої гетьманом земельної реформи підтримали і весною – влітку стали головними її провідниками.

Ф. Лизогуб приступив до головування в Раді Міністрів 7 травня, а за кілька днів була оприлюднена досить розлога урядова декларація з викладом основних положень гетьманської грамоти, законів про державний устрій та політики Гетьманату. Зокрема, у ньому повідомлялося, що «правительство вже приступило до вироблення плану земельної реформи, поставивши собі неодмінною метою задовольнити земельні потреби малоземельних та безземельних хліборобів». Далі пояснювалося, що ті землі приватних власників, які необхідно відмежувати для цього, будуть викуплені державою та передані по необтяженій ціні потребуючим селянам [27, с. 77]. Земельна реформа мала на меті також й політичне завдання – створення широкої соціальної опори влади у товщі середніх селянських верств.

У справі підготовки і проведення земельної реформи домінуюча роль відводилася міністерству земельних справ. Постать міністра ставала ключовою в здійсненні цього надзвичайно важливого і масштабного проєкту. П. Скоропадський у спогадах наголошував, що призначення міністра земельних справ було особистим вибором прем'єра Ф. Лизогуба. На цю посаду він рекомендував В. Колокольцова – ученого агронома, успішного землевласника, відомого земського діяча. Його енергійна праця на чолі Вовчанської земської управи була спрямована на розвиток освіти, охорони здоров'я, благоустрою, зокрема заліснення берегів Сіверського Донця. У розвиток повіту він вкладав чималі власні кошти [9].

Заступниками міністра стали В. Брунст – учений агроном, науковець і педагог, досвідчений адміністратор і Г. Бурлаков – інженер лісівник, директор лісового департаменту міністерства землеробства Тимчасового уряду. Структура міністерства була досить розгалуженою й охоплювала основні галузі сільського господарства: департаменти землеробства, скотарства, лісівництва, садівництва, меліорації, кооперації.

Для підготовки законодавчої бази докорінної земельної реформи була створена спеціальна урядова комісія на чолі з В. Колокольцовим та секретарем – В. Брунстом. До неї ввійшли співробітники низки міністерств, провідні вчені – аграрники, представники Союзу земельних власників і ПРОТОФІСу, Демократично-хліборобської партії, німецькі фахівці. Від самого початку визначилися прихильники двох напрямків: консервативного – збереження великої земельної власності і ліберального – обмеження поміщицьких латифундій на користь малоземельних селян. Саме це крило комісії дістало підтримку гетьмана і уряду.

У Мінземсправ одночасно розпочалася розробка низки законопроектів. Роботу кількох підкомісій координували В. Брунст і директор департаменту землеробства П. Афанасенко, важливу роль відігравали правники юридичного відділу міністерства. Адже теоретичні викладки вчених необхідно було узгоджувати з невідкладними заходами сільськогосподарської практики, обумовленої кардинальною зміною приватновласницьких відносин, наростаючим поміщицько-селянським антагонізмом та продовольчими зобов'язаннями перед союзниками.

У травні В. Колокольцов вніс на розгляд уряду проєкт надзвичайно важливого в контексті земельної реформи – закону «Про право продажу та купівлі землі поза міськими оселями». Коли стало відомо, що планується обмеження землеволодіння, то представники Союзу земельних власників влаштували шалену обструкцію, розцінивши це як замах на непорушність поміщицьких володінь. Не дивлячись на те, що гетьмана відвідала численна група землевласників, Рада Міністрів проігнорувала їхні застереження, Закон був затверджений П. Скоропадським 14 червня 1918 р.

Кожному власникові земель надавалося право продажу, а Державний земельний банк міг купувати їх без обмеження. Цей закон визначився у такому принциповому питанні, як норма земельного наділу не більше 25 десятин на юридичну чи фізичну особу [27, с. 122–124]. Однак закон потребував низки підзаконних актів, які б врегульовували способи переходу землі від власників до Державного земельного банку, ступінь імперативності відчуження землі, максимальні розміри так званих культурних господарств (цукрове буряківництво, насінництво, конярство, племінництво, шовківництво тощо).

Поміщицьке лобі, представлене потужними корпоративно-власницькими об'єднаннями ВСЗВ і ПРОТОФІС, посилило тиск на уряд, вимагаючи законодавчого унормування відносин з тією частиною селян, які вчинили протиправні дії щодо поміщиків. Упродовж червня в умовах гострої полеміки члени міністерської земельної комісії розробляли законопроект про утворення губернських і повітових земельно-ліквідаційних комісій. В кінцевій редакції він був ухвалений урядом 6 липня. Загалом закон відповідав проголошеному П. Скоропадським примату права приватної власності. Однак тоді ніхто не міг передбачити, що цей акт відіграє фатальну роль у долі всієї земельної реформи, оскільки надавав поміщикам законне право відновлення маєностей, відшкодування збитків, завданих селянами, та встановлював піврічний термін (підкреслено автором – Р.П.) задоволення вимог землевласників, який мав закінчитися на початку 1919 р.

П. Скоропадський вагався у цьому питанні, оскільки затвердив закон лише 15 липня. Можливо для гетьмана піврічний термін відновлення поміщицьких маєтків на той час не видавався задовгим, оскільки він розраховував на більш тривалу перспективу свого правління, хоч вже за місяць Німеччина на Західному фронті зазнала нищівної поразки, визначивши й подальшу долю свого союзника. Дана норма закону фактично заблокувала задіяння базового складника реформи – ведення операцій з продажу поміщицької землі.

Земельно-ліквідаційні комісії задумувалися як арбітражні органи владнання спорів між селянами і великими землевласниками. Насправді ж останні отримали потужний важіль тиску на селян. За статутом головами губернських комісій стали губернські старости, до речі, всі були поміщиками, а повітових комісій – повітові старости в переважній більшості місцеві землевласники. Узаконені відшкодувальні акції поміщиків набули масового репресивного характеру та інспірували зворотну реакцію українського селянства, що вилася в потужний повстансько-партизанський рух, спрямований не тільки проти поміщиків, німецько-австрійських військ, але й державної влади, уособлюваної гетьманом.

П. Скоропадський і уряд усвідомлювали необхідність створення розгалуженої управлінської вертикалі, яка б змогла забезпечити на всіх рівнях реалізацію земельної реформи. З цією метою був підготовлений закон «Про губернські та повітові земельні комісії». Він чітко регламентував їхній склад. Голови комісій призначалися міністром земельних справ, він визначав й кандидатури кількох представників міністерства. За посадою входили начальник місцевого управління землеробства, губерніяльний/повітовий агроном, землемір, інспектор. Два представники союзу земельних власників і два представники від власників землі до п'яти десятин, два судді, представник Державного земельного банку. Комісія міністерства не встигала з розробкою відповідних підзаконних актів і змушена була ухвалою уряду відновити чинність «Положення про землеустрій» 1912 р., а також постанов про селянське землеволодіння і землекористування, призупинених Тимчасовим урядом 1 червня 1917 р. [27, с. 157–160].

Земельні комісії формувалися досить повільно, велися суперечки стосовно їх складу, тягнулося листування з Мінземсправ і губернськими інстанціями. Комісії опікувалися здачею в оренду поміщицьких земель, збереженням майна безгосподарних маєтків, припиненням самовільної вирубки лісів, розграбування насінневих, племінних господарств тощо. Однак стихійні грабіжницькі дії в сільській місцевості продовжувалися. Уряд був змушений терміново ухвалити закон «Про заходи боротьби з розрухою сільського господарства». Губернські земельні комісії отримали право видавати постанови про примусовий обробіток селянами безгосподарних земель. За невиконання передбачався тримісячний арешт або штраф у 500 руб. Навмисне знищення посівів, врожаю, зібраного хліба каралося річним терміном тюремного ув'язнення або примусових робіт [9].

Прикметно, що закон підписали Ф. Лизогуб і В. Колокольцов, а затвердили П. Скоропадський і глава МВС І. Кістяковський, акцентуючи його каральну складову і надаючи земельним комісіям невластивих функцій. Адже був відсутній головний предмет їхньої управлінської діяльності – нагляд за створенням визначених законом умов продажу-купівлі земель. Важливим гальмівним фактором реформ був незавершений процес відновлення поміщицьких землеволодінь, які для продажу селянам мав викупити Державний земельний банк.

Саме він мав стати ключовим функціональним інструментом реалізації земельної реформи – перерозподілу землі між власниками. Уряд тривалий час відкладав його утворення. До того ж це була прерогатива міністра фінансів А. Ржепецького, який істотно розходився з гетьманом у поглядах на проведення земельної реформи. П. Скоропадський у спогадах писав: «У питанні аграрної реформи він був невмолимий, ніяких реформ не потрібно, земля природно перейде дрібним хліборобам. Він земельного питання просто не переносив» [21, с. 166]. 16 липня на засіданні Ради Міністрів почалося обговорення статуту банку. Розгляд вівся постатейно і супроводжувався гострими дискусіями. Не знаходили підтримки навіть пропозиції прем'єра Ф. Лизогуба, окремих груп міністрів, які залишившись у меншості оголошували «осібні гадки» [28, с. 156–158].

Доопрацювання статуту Державного земельного банку затягнулося. Він був затверджений гетьманом 23 серпня, а опублікований у 14 вересня. 1 вересня відбулося урочисте відкриття банку. Керуючим став протеже ПРОТОФІСу барон Р. Будберг – харківський земський діяч, а наглядову раду очолив колишній депутат Державної думи, харківський поміщик, член президії ПРОТОФІСу М. Антонов. Для розгортання діяльності банку з Державної скарбниці асигнували досить скромну суму, як для таких потреб, у 50 млн крб [6; 27, с. 246].

Саме в цей час П. Скоропадський перебував з офіційним візитом у Німеччини. 5 вересня імператор Вільгельм II у розмові з ним висловив жаль, що реформи в Росії не були завершені, особливо аграрна. На що гетьман зауважив: «у нас на Україні повним ходом ведеться розробка аграрної реформи» [21, с. 276]. Насправді ж земельна реформа, яка динамічно стартувала у травні–червні, на початку осені вже зайшла в глухий кут. Зусиллями В. Колокольцова, В. Брунста, учених–аграрників до осені основні праворегулюючі документи для проведення ліберальної земельної реформи були підготовлені. Хоч потребували розробки ще цілого шлейфу підзаконних актів. І все ж бракувало імперативного закону про обов'язковість продажі землі поміщиками Державному земельному банку. Його ухвала залежала від політичної волі гетьмана і уряду. А її явно бракувало.

Новий імпульс в продовженні земельної реформи П. Скоропадський отримав на початку жовтня вже від нового німецького уряду ліберала Л. Баварського. МЗС Німеччини надіслало посольству в Києві директиви, в яких зокрема наголошувалося: «Гетьману буде дана вказівка про українізацію уряду і проведення земельної реформи» [15, с. 136]. В умовах фактичної поразки у Світовій війні керівництво Рейху намагалося затримати Гетьманат у орбіті свого впливу і відтермінувати його дрейф у бік відновлюваної Антантою Росії.

Під контролем німецьких дипломатів П. Скоропадський у жовтні сформував новий уряд за участю посланців Українського національного союзу (УНС). Прем'єром залишився Ф. Лизогуб, а посаду міністра земельних справ зайняв відомий український діяч і меценат, поміщик В. Леонтович. Таке призначення можна вважати вдалим, хоч і запізним. Новий міністр рішуче виступав за скасування латифундій, вважаючи, що це дасть можливість позбутися польських і обрусілих аграріїв, ворожих до української державності [29, с. 152].

29 жовтня П. Скоропадський звернувся до громадян України з спеціальною грамотою, у якій підвів основні здобутки піврічного функціонування Гетьманату і виклав основні завдання державного будівництва. Головне місце в документі відведено земельній реформі, стан якої подавався надто оптимістично: підготовча робота завершується і з'являється можливість почати її здійснення. Тому слід запросити для вироблення «головних основ земельної реформи й тих законодавчих заходів, котрі повинні бути доповненням і розвитком, представників усіх клас людності, заінтересованих у цій справі» [7].

З цією метою П. Скоропадський пропонував скликати особливу нараду під його головуванням, основним завданням якої стане вироблення аграрного закону на засадах, проголошених у інавгураційній грамоті від 29 квітня. Зокрема, це створення державного земельного фонду за рахунок земель скарбових, церковних і частини приватних власників. При цьому важливо не допустити порушення інтересів приватних осіб, оплатити по належній оцінці все їх майно, що надходить до Державного земельного банку. Метою реформи має бути постачання через продаж землі малоземельним селянам і козакам України й утворення дрібних, але міцних, селянських і козацьких господарств [7]. Чи справді глава держави вірив у можливість реалізації земельної реформи, чи виконував волю союзників, залишення чиїх військ домагався до прибуття антантівських десантів, він не прояснив.

У кінці жовтня відбулася перша робоча зустріч міністра В. Леонтовича з П. Скоропадським, який вимагав «виготовити програму і навіть законопроект реформи так скоро, що Міністерство не в силі було того зробити». А потім нагадував про необхідність прискорення підготовки документів. Пізніше В. Леонтович згадував: «Коли по двох тижнях (приблизно) я приніс Гетьманові проект Міністерства, мене вразило, що відношення Гетьмана до справи ніби змінилося, і інтерес до неї, здавалося, зник. В кожному разі, він не тільки не розглянув міністерського проекту в той мій доклад, а тримав у себе кілька день, дарма, що я нагадував йому щодня про нагальну потребу внести програму на розгляд Ради

Міністрів. Дякуючи сьому, програма аграрної реформи і не була на розгляді міністерства (уряду – Р.П) за той час, коли я там був» [3, с.535]. На посаді він пробув фактично ще три дні.

Новий цілком проросійський уряд С. Гербеля, який був сформований для проведення федерування України з найбільшовицькою росією, зовсім не збирався займатися земельною реформою, сама ідея якої на той час вже втратила не тільки актуальність, а й можливість реалізації. Не випадково в уряді не було посади міністра земельних справ, а гетьман так й не затвердив штати міністерства земельних справ.

Висновки. П. Скоропадський прийшов до влади з твердими і щирими намірами розв'язати «корінне питання нашої політики» – земельне, до краю загострене та заплутане в роки війни і революції. Адепт столицінської аграрної політики намагався за її взірцями провести земельну реформу в Україні. Однак втілення ідеології реформи, базованої на приматі права приватної власності, привело в дію відцентрові сили, чий прагматичні інтереси виявилися несумісними з кінцевою метою ліберальних трансформацій земельних правовідносин.

Прийняті Радою Міністрів і затверджені гетьманом напрацювання земельної комісії В. Колокольцова до осені 1918 р. склали основні праворегулюючі акти для проведення планованої земельної реформи. Але їх реалізація була заблокована законом про створення земельно–ліквідаційних комісій, який визначив піврічний термін відновлення земельно–майнових прав землевласників. Держава узаконила т. зв. «відшкодувальні» акції поміщицтва, з залученням озброєних загони найманців, підрозділів Державної варти та німецьких і австрійських військ. Замість соціального партнерства і компромісів проведення земельної реформи влада отримала в українському селі гостре збройне протистояння. Це унеможливило формування державного земельного фонду, а відтак й ринку землі для купівлі малоземельними селянами. Вони мали фінансові можливості придбання землі, однак не отримали відповідних пропозицій, а восени навряд чи стали б вкладати свої кровні в умовах нетривкості державної влади.

Фактична окупація українських земель породжувала багатопланову залежність гетьманського уряду від економічних та політичних інтересів Центральних держав. Вони підтримували ідеологію проведення земельної реформи в Україні, але не могли допустити докорінних змін в аграрному секторі до збирання врожаю, які б поставили під загрозу отримання обумовлених угодами збіжжя та сировини. Тому наміри гетьмана щодо реалізації головної ланки земельної реформи – ліквідації латифундистських володінь стримувалася усвідомленням необхідності виконання взятих економічних зобов'язань перед союзниками, суттєво затягуючи процес земельних перетворень.

Визначивши місце і роль в проведенні земельної реформи уряду, поміщиків і малоземельних селян, П. Скоропадський свідомо за її рамками залишив одну з наймасовіших верств – безземельних селян. Наділення їх землею він вважав утопією і розглядав як природну робочу силу в фермерських, т. зв. культурних господарствах та інших сферах аграрного сектору. Бідніше селянство не отримало ніякого сигналу від гетьманської влади. Задекларована державна аграрна політика не тільки обірвала омріяні сподівання на безоплатне отримання землі, але й несла загрозу досить болісної втрати «надбань» часів розгулу революційної стихії. Гостре протистояння поміщиків і селян тривало до кінця літа і унеможлиблювало будь–які порухи земельної реформи. Накопичений у селянстві протестний потенціал вилився в потужну підтримку антигетьманського повстання, очоленого Директорією УНР.

Список використаних джерел та літератури

1. Аграрна політика в Україні періоду національно–демократичної революції (1917–1921 рр.): [монографія] / Н. А. Ковальова, С. В. Корновенко, О. В. Малиновський [та ін.]. Черкаси, 2007.
2. Геращенко Т. Українська народна громада // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. 2000. Вип. 4.

3. Гетман П.П. Скоропадский. Украина на переломе. 1918 год. Отв. ред. и отв. сост. О. К. Иванцова. Москва, 2014.
4. Гнатюк С. Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06. Київ., 2002.
5. Грибоєдов С. Українська держава гетьмана П. Скоропадського: історіографічне дослідження: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06. Київ, 2001.
6. Державний вістник. 1918. 14 вересня.
7. Державний вістник. 1918. 2 листопада.
8. Державний вістник. 1918. 9 липня.
9. Захаров И. В.Г. Колокольцов. Жизнь и деятельность. Волчанск, 2003.
10. Земзюліна Н. Селянське питання в Україні 1917–1918 рр. (історіографія проблеми): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06. Київ, 1998.
11. Ковальова Н. Аграрна політика українських національних урядів (1917–1921 рр.) : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. Дніпропетровськ, 1999.
12. Корновенко С. Аграрна політика гетьманату: теоретичний аспект // Український селянин. 2004. Вип. 8.
13. Корновенко С. Аграрне законодавство П. Скоропадського у контексті вітчизняного та європейського досвіду вирішення земельного питання (1918—1921 рр.) // Український історичний журнал. 2008. № 4.
14. Корновенко С., Земзюліна Н., Ковальова Н., Малиновський Б., Масненко В., Морозов А., Михайлюк О., Пасічна Ю. Г. Селянство, земля і влада в період Української революції (1917 – 1921 рр.). Черкаси, 2020.
15. Крах германской оккупации на Украине (по документам оккупантов). Под ред. М. Горького [и др.] Москва, 1936.
16. Малькін В. Земельне питання в Україні в умовах революції 1917– 1920 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. Острого, 2009.
17. Мякота С. Економічна політика уряду Української Держави (травень–грудень 1918 р.): дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. Київ, 1997.
18. Пітик Г. Селянське питання в політиці Української держави, Директорії УНР, Раднаркому УСРР (квітень 1918 – серпень 1919 рр.): дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. Київ, 2008.
19. Проданюк Ф. Внутрішня політика Української держави (29 квітня – 14 грудня 1918 року): дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. Київ, 1997.
20. Салата Г. Аграрна політика українських національних урядів (1917–1920 рр.). Історіографія: дис.....канд. іст. наук. 07.00.06. Київ, 2010.
21. Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. Київ–Філадельфія, 1995.
22. Съезды и конференции конституционно-демократической партии. Т.3. Кн.2. Москва, 2000.
23. Тараненко О. Новітня вітчизняна історіографія аграрної політики П. Скоропадського (1990–і рр.) // Спеціальні історичні дисципліни. – 2011. – 18. – С. 187–196.
24. Тараненко О., Іващенко В. Новітня вітчизняна історіографія аграрної політики П. Скоропадського (2000–ні – 2010–ті рр.) // Український селянин. 2018. Вип. 19.
25. Терела Г. Аграрна політика Української Держави П. Скоропадського: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. Полтава, 2000.
26. Тимченко Р. Висвітлення аграрної політики гетьманату П. Скоропадського в сучасних дисертаційних дослідженнях // Історіографічні дослідження в Україні. 2016. Вип. 26.
27. Українська Держава (квітень–грудень 1918 року). Документи і матеріали. У двох томах. Упоряд. Р. Пиріг (керівник) та ін. Т. 2. Київ, 2015.
28. Українська Держава (квітень–грудень 1918 року). Документи і матеріали. У двох томах. Упоряд. Р. Пиріг (керівник) та ін. Т. 1. Київ, 2015.
29. Чикаленко Є. Щоденник. Т. 2. Київ, 2004.

References

1. Ahrarna polityka v Ukrajini periodu nacional'no–demokratičnoji revoljuciji (1917–1921 rr.): [monohrafija] / N. A. Koval'ova, S. V. Kornovenko, O. V. Malynovs'kyj [ta in.]. Čerkasy, 2007. [Agrarian Policy in Ukraine during the Period of the National–Democratic Revolution (1917–1921): [Monograph]. Cherkasy, 2007.] [in Ukrainian]
2. Heraščenko T. Ukrajins'ka narodna hromada // Visnyk Kyjivs'koho deržavnogo lnhvistyčnogo universytetu. 2000. Vyp. 4. [Ukrainian People's Community // Bulletin of the Kyiv State Linguistic University. 2000. Issue 4.] [in Ukrainian]
3. Getman P.P. Skoropadskij. Ukrajna na perelome. 1918 god. Otv. red. y otv. sost. O. K. Yvancova. Moskva, 2014. [Ukraine at the Turning Point. 1918. Edited and compiled by O.K. Ivantsova. Moscow, 2014.] [in Russian]
4. Hnatjuk S. Vnutrišnja polityka Het'manatu P. Skoropads'koho (1918 r.): ukrajins'ka istoriohrafija problemy: dys. ... kand. ist. nauk: 07.00.06. Kyjiv., 2002. [Domestic Policy of the Hetmanate of P. Skoropadsky (1918): Ukrainian Historiography of the Problem: Dissertation ... Candidate of Historical Sciences: 07.00.06. Kyiv, 2002.] [in Ukrainian]
5. Hrybojedov S. Ukrajins'ka deržava het'mana P. Skoropads'koho: istoriohrafične doslidžennja: dys. ... kand. ist. nauk: 07.00.06. Kyjiv, 2001. [The Ukrainian State of Hetman P. Skoropadsky: Historiographical Study: Dissertation ... Candidate of Historical Sciences: 07.00.06. Kyiv, 2001.] [in Ukrainian]
6. Deržavnyj vistnyk. 1918. 14 veresnja. [State Bulletin. 1918. September 14.] [in Ukrainian]
7. Deržavnyj vistnyk. 1918. 2 lystopada. [State Bulletin. 1918. November 2.] [in Ukrainian]
8. Deržavnyj vistnyk. 1918. 9 lypnja. [State Bulletin. 1918. July 9.] [in Ukrainian]
9. Zacharov Y. V.H. Kolokol'cov. Žyzn' y dejatel'nost'. Volčansk, 2003. [Life and Activity. Volchansk, 2003.] [in Russian]
10. Zemzjulina N. Seljans'ke pytannja v Ukrajini 1917–1918 rr. (istoriohrafija problemy): avtoref. dys. ... kand. ist. nauk: 07.00.06. Kyjiv, 1998. [The Peasant Question in Ukraine 1917–1918 (Historiography of the Problem): Abstract of Dissertation ... Candidate of Historical Sciences: 07.00.06. Kyiv, 1998.] [in Ukrainian]
11. Koval'ova N. Ahrarna polityka ukrajins'kych nacional'nych urjadiv (1917–1921 rr.) : dys. ... kand. ist. nauk: 07.00.01. Dnipropetrovs'k, 1999. [Agrarian Policy of Ukrainian National Governments (1917–1921): Dissertation ... Candidate of Historical Sciences: 07.00.01. Dnipropetrovsk, 1999.] [in Ukrainian]
12. Kornovenko S. Ahrarna polityka het'manatu: teoretyčnyj aspekt // Ukrajins'kyj seljanyn. 2004. Vyp. 8. [Agrarian Policy of the Hetmanate: Theoretical Aspect // Ukrainian Peasant. 2004. Issue 8.] [in Ukrainian]
13. Kornovenko S. Ahrarne zakonodavstvo P. Skoropads'koho u konteksti vitčyznjanoho ta jevropejs'koho dosvidu vyrišennja zemel'noho pytannja (1918–1921 rr.) // Ukrajins'kyj istoryčnyj žurnal. 2008. № 4. [Agrarian Legislation of P. Skoropadsky in the Context of Domestic and European Experience in Solving the Land Question (1918–1921) // Ukrainian Historical Journal. 2008. No. 4.] [in Ukrainian]
14. Kornovenko S., Zemzjulina N., Koval'ova N., Malynovs'kyj B., Masnenko V., Morozov A., Mychajljuk O., Pasična Ju. H. Seljanstvo, zemlja i vlada v period Ukrajins'koho revoljuciji (1917 – 1921 rr.). Čerkasy, 2020. [Peasantry, Land, and Power during the Period of the Ukrainian Revolution (1917–1921). Cherkasy, 2020.] [in Ukrainian]
15. Krach germanskoj okkupacyy na Ukrajne (po dokumentam okkupantov). Pod red. M. Hor'koho [y dr.] Moskva, 1936. [The Collapse of the German Occupation in Ukraine (Based on Documents of the Occupiers). Edited by M. Gorky, et al. Moscow, 1936.] [in Russian]
16. Mal'kin V. Zemel'ne pytannja v Ukrajini v umovach revoljuciji 1917– 1920 rr. : dys. ... kand. ist. nauk : 07.00.01. Ostroh, 2009. [The Land Question in Ukraine during the Revolution of 1917–1920: Dissertation ... Candidate of Historical Sciences: 07.00.01. Ostroh, 2009.] [in Ukrainian]
17. Mjakota S. Ekonomična polityka urjadu Ukrajins'koho Deržavy (traven'–hruden' 1918 r.): dys. ... kand. ist. nauk: 07.00.01. Kyjiv, 1997. [Economic Policy of the Government of the

Ukrainian State (May–December 1918): Dissertation ... Candidate of Historical Sciences: 07.00.01. Kyiv, 1997.] [in Ukrainian]

18. Pityk H. Seljans'ke pytannja v polityci Ukrajins'koji deržavy, Dyrektoriji UNR, Radnarkomu USRR (kviten' 1918 – serpen' 1919 rr.): dys. ... kand. ist. nauk: 07.00.01. Kyjiv, 2008. [The Peasant Question in the Policy of the Ukrainian State, the Directory of the Ukrainian People's Republic, and the Council of People's Commissars of the Ukrainian Soviet Socialist Republic (April 1918 – August 1919): Dissertation ... Candidate of Historical Sciences: 07.00.01. Kyiv, 2008.] [in Ukrainian]

19. Prodanjuk F. Vnutrišnja polityka Ukrajins'koji deržavy (29 kvitnja – 14 hrudnja 1918 roku): dys. ... kand. ist. nauk: 07.00.01. Kyjiv, 1997. [Domestic Policy of the Ukrainian State (April 29 – December 14, 1918): Dissertation ... Candidate of Historical Sciences: 07.00.01. Kyiv, 1997.] [in Ukrainian]

20. Salata H. Ahrarna polityka ukrajins'kych nacional'nych urjadiv (1917–1920 rr.). Istoriohrafija: dys..kand. ist. nauk. 07.00.06. Kyjiv, 2010. [Agrarian Policy of the Ukrainian National Governments (1917–1920). Historiography: Dissertation ... Candidate of Historical Sciences: 07.00.06. Kyiv, 2010.] [in Ukrainian]

21. Skoropads'kyj P. Spohady. Kinec' 1917 – hruden' 1918. Kyjiv–Filadel'fija, 1995. [Memoirs. End of 1917 – December 1918. Kyiv–Philadelphia, 1995] [in Ukrainian]

22. S"ezdy y konferencyy konstytucyonno–demokratyčeskoj partyy. T.3. Kn.2. Moskva, 2000. [Congresses and Conferences of the Constitutional Democratic Party. Vol. 3, Book 2. Moscow, 2000] [in Russian]

23. Taranenko O. Novitnja vitčyznjana istoriohrafija ahrarnoji polityky P. Skoropads'koho (1990–i rr.) // Special'ni istoryčni dyscypliny. – 2011. – 18. – S. 187–196. [Modern Ukrainian Historiography of P. Skoropadsky's Agrarian Policy (1990s) // Special Historical Disciplines. 2011. No. 18. pp. 187–196.] [in Ukrainian]

24. Taranenko O., Ivaščenko V. Novitnja vitčyznjana istoriohrafija ahrarnoji polityky P. Skoropads'koho (2000–ni – 2010–ti rr.) // Ukrajins'kyj seljanyn. 2018. Vyp. 19. [Modern Ukrainian Historiography of P. Skoropadsky's Agrarian Policy (2000s – 2010s) // Ukrainian Peasant. 2018. Issue 19.] [in Ukrainian]

25. Terela H. Ahrarna polityka Ukrajins'koji Deržavy P. Skoropads'koho: dys. ... kand. ist. nauk: 07.00.01. Poltava, 2000. [Agrarian Policy of the Ukrainian State of P. Skoropadsky: Dissertation ... Candidate of Historical Sciences: 07.00.01. Poltava, 2000.] [in Ukrainian]

26. Tymčenko R. Vysvitlennja ahrarnoji polityky het'manatu P. Skoropads'koho v sučasnych dysertacijnych doslidžennjach // Istoriohrafični doslidžennja v Ukrajini. 2016. Vyp. 26. [Coverage of the Agrarian Policy of the Hetmanate of P. Skoropadsky in Contemporary Dissertation Researches // Historiographical Studies in Ukraine. 2016. Issue 26] [in Ukrainian]

27. Ukrajins'ka Deržava (kviten'–hruden' 1918 roku). Dokumenty i materialy. U dvoch tomach. Uporjad. R. Pyrih (kerivnyk) ta in. T. 2. Kyjiv, 2015. [Ukrainian State (April–December 1918). Documents and Materials. In Two Volumes. Compiled by R. Pyrig (Head) et al. Vol. 2. Kyiv, 2015] [in Ukrainian]

28. Ukrajins'ka Deržava (kviten'–hruden' 1918 roku). Dokumenty i materialy. U dvoch tomach. Uporjad. R. Pyrih (kerivnyk) ta in. T. 1. Kyjiv, 2015. [Ukrainian State (April–December 1918). Documents and Materials. In Two Volumes. Compiled by R. Pyrig (Head) et al. Vol. 1. Kyiv, 2015] [in Ukrainian]

29. Čykalenko Je. Ščodennyk. T. 2. Kyjiv, 2004. [Diary. Vol. 2. Kyiv, 2004] [in Ukrainian]